

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

A escassez de energia no Amazonas: As alternativas de energia elétrica direcionada aos municípios do estado

Maria Eduarda da Silva Menezes¹
Licenciatura em Geografia – UFAM, eduardamenezes002@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.19987448

1. INTRODUÇÃO

A energia é um dos principais recursos disponíveis para a população, presente em diversas atividades como a iluminação, aquecimento, transporte, comunicação e etc. Necessária e importante no cotidiano da sociedade que chega nas residências, nos comércio através de várias formas, mas transmitida principalmente pelo Sistema Interligado Nacional (SIN) que é a principal forma de distribuição de energia.

O SIN é uma rede elétrica que conecta as diversas formas de energia no Brasil, sendo a principal rede de transmissão. O sistema possui linhas de transmissão presentes em todas as regiões do Brasil, com grande concentração de linhas no sudeste. No entanto, quando analisamos a região norte, verificamos um cenário distorcido do restante das regiões, pois a região possui uma escassez quando falamos de energia elétrica. O estado do Amazonas é conhecido por ter uma grande extensão territorial e justamente por conta dos rios, da vegetação o acesso às linhas de transmissão se torna um desafio para as populações que habitam nos municípios do estado.

Com esses desafios, a região norte, com destaque o estado do Amazonas, que possui um cenário distorcido do restante do país em relação ao acesso de eletricidade, o que mostra a importância pro desenvolvimento da pesquisa.

Dessa forma, a pesquisa busca discutir o problema de escassez de energia elétrica nos municípios do Amazonas e dialogar sobre as alternativas eficazes direcionadas para esses municípios, abordando a importância das alternativas energéticas não somente pro amazonas mas sim, para todo o Brasil.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa foi elaborada através de uma busca bibliográfica com trabalhos desenvolvidos com foco no setor energético do Brasil e com destaque no cenário de energia do Amazonas, utilizando artigos para abordar sobre alternativas de energia do

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

estado. Também foi feita uma análise documental e dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Associação Brasileira de Energia Solar (ABSOLAR), Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e do programa Luz Para a Amazônia, destacando pesquisas feitas no ano de 2020 em diante, que com base nesses programas foi possível analisar e compreender como o cenário energético atual do estado. Este trabalho traz uma abordagem qualitativa de natureza exploratória descritiva.

3. RESULTADOS

Com a pesquisa foi possível analisar o atual cenário do estado do Amazonas em relação ao acesso de energia elétrica no estado, com isso, foi possível observar através de trabalhos e programas do governo entender que apesar da escassez de energia presente na região norte do Brasil, as alternativas direcionadas para suprir essa lacuna tem mostrado grandes avanços nesse setor nos últimos anos. Principalmente quando falamos sobre os painéis solares no Amazonas.

Um das formas mais adequadas que teve grandes avanço nos últimos foi o acesso a painéis solares em alguns municípios do estado como o projeto “Luz Para Amazônia” sendo uma alternativa adequada que mostrou ser eficaz para as comunidades que receberam, pois, a forma anterior de receber energia era através da queima de diesel, um combustível poluente e caro, além de não obter energia adequada para esses municípios.

Atualmente um novo projeto conhecido como complexo azulão 950 tem sido um novo meio de levar energia para os municípios do estado do Amazonas, prometendo integrar ao Sistema Interligado Nacional (SIN), o projeto promete abastecer os municípios do Amazonas com o fornecimento de energia através da exploração de gás natural. Um projeto localizado no município de Silves, iniciado em 2023 com previsão de funcionamento entre 2026 a 2027 (Eneva, 2024).

Com isso, o estado do Amazonas apesar de ainda obter locais com falta de energia, os projetos tem se expandido cada vez mais levando o acesso dos painéis solares nos municípios e com grandes expectativas de que o complexo azulão 950 seja uma alternativa que se expanda ainda mais.

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho desenvolvido conseguiu alcançar o resultado esperado de entender a dinâmica energética do Amazonas e analisar os projetos eficazes que mostraram ser alternativas eficazes substituindo aos pouco a utilização do diesel, incluindo novas formas de gerar energia que colaboram para o cenário atual de transição energética. Principalmente dialogar a respeito de um tema que apesar de ser de extrema importância, não se tem muitos trabalhos a respeito elaborado.

Palavras-Chaves: Amazonas; Energia alternativa; Painéis solares

REFERÊNCIAS

ABSOLAR. Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Disponível em: <<https://www.absolar.org.br>>. Acesso em: 15 mar. 2026.

ENEVA. Eneva – Segurança Energética Gerando Oportunidades. Disponível em: <<https://www.eneva.com.br>>. Acesso em: 15 mar. 2026.

ANEEL. Agência Nacional de Energia Elétrica. Disponível em: <<https://www.aneel.gov.br>>. Acesso em: 15 mar. 2026.

EPE. Empresa de Pesquisa Energética. Disponível em: <<https://www.epe.gov.br>>. Acesso em: 15 mar. 2026.